

BADIIY MATNDA RITORIK SO‘ROQ GAPLAR LINGVOPOETIKASI

Yoqutjon Abdullayevna Yoqubova

ilmiy tadqiqotchi.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotimiz ritorik so‘roq gaplarning lingvopoetik xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ritorik so‘roq gaplarning ifodalanishi shoir va yozuvchilarimizning asarlaridan olingan misollar asosida ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: lingvopoetika, emotsiya, estetik vazifa, ritorik so‘roq gaplar, emotsional-ekspressiv.

Annotation. This study is devoted to the study of the linguopoetic features of rhetorical interrogative sentences. The expression of rhetorical interrogative sentences is shown on the basis of examples taken from the works of our poets and writers.

Key words: linguopoetics, emotion, aesthetic task, rhetorical interrogative sentences, emotional-expressiveness.

Badiiy adabiyotlarni so‘roq gaplarsiz, ayniqsa, ritorik so‘roq gaplarsiz tasavvur qilish qiyin. Ritorik so‘roq gaplar badiiy matnning emotsional-ekspressivligini ta‘minlovchi uslubiy vositalaridan biri hisoblanadi. Tasdiq va inkor mazmuniga ega bo‘lgan, tinglovchidan javob talab qilmaydigan gaplar ritorik so‘roq gaplar deyiladi. Ko‘pincha ritorik so‘roq gaplar tarkibida nahotki, axir kabi ta‘kidni kuchaytiruvchi so‘zlar keladi. Ular nutqqa ko‘tarinki ruh bag‘ishlaydi va tasdiqning kuchli emotsiya bilan ta‘kidlanishi uchun xizmat qiladi. Bunday gap shakllari qahramonning hayratlanishini, quvonchini, ajablanishini, shubha va

gumonsirashini, g‘azab va nafratini ifodalashda juda qo‘l keladi. Ichki va tashqi nutqda, monologik va dialogik nutqlarda keng qo‘llaniladi. Ritorik so‘roq gaplarning mohirona qo‘llanishini shoir va yozuvchilarimizning she‘riy va nasriy asarlarida ko‘plab kuzatishimiz mumkin. Bu bilan, asarning badiiyligi, ta‘sirchanligi yanada oshadi. Shunday ekan, ritorik so‘roq gaplar, ularning lingvopoetik xususiyatlari, badiiy matnda qo‘llanishi kabi masalalarni tadqiq qilishni lozim deb topdik. Mazkur izlanishimiz ritorik so‘roq gaplarni chuqurroq o‘rganishda, uning ta‘sir kuchini his qilishda alohida ahamiyat kasb etadi deb o‘ylaymiz. Badiiy matnda ritorik so‘roq gaplar faol qo‘llanadi. Xususan, she‘riy matnlarda ham so‘roq gaplarning ushbu turi keng qo‘llaniladi. Ritorik so‘roq gaplar she‘riy matnlarga o‘zgacha ohang bag‘ishlaydi. Masalan:

Bizning bo‘ston qayda bor,

Shohimardon qayda bor,

So‘lim Surxon qayda bor,

Samarqand non qayda bor-a?

O‘zbekiston qayda bor?

Xalqchil shoirimiz Muhammad Yusufning mazkur she‘rida savol berilib javob kutilmayapti, balki “ bizning bo‘ston, Shohimardon , so‘lim Surxon, Samarqand noni va O‘zbekistonday yurt hech qayerda yo‘q”, degan yashirin inkor ma‘no ifodalanyapti.

Nahot shu ko‘rganim rost bo‘lsa, nahot?

Nahotki yerimiz bir kichik soqqa?

Nahotki biz shunga jo bo‘lsak, hayhot!..

Unga boqaman-u, ushlayman yoqa. (Abdulla Oripov)

Onajon,

Onajon,

Yuragim og‘rir

Bilmadim nimaga qiynaydi mani,

Men dehqon bolasi edim-ku axir,

Nahot shuncha nozik bo‘lsa jonim?

Ushbu ikki she‘riy parchada ritorik so‘roq gaplar nahot, nahotki, axir yuklamalari bilan shakllantirilgan va taajjub ma‘nosi ifodalangan.

Birov demadiki, ey gulira‘no,

Navro‘zlarsiz axir senda ne ma‘no? (Muhammad Yusuf)

Ushbu she‘riy misrada keltirilgan ritorik so‘roq gapda “ navro‘zlarsiz senda hech qanday ma‘no yo‘q ” yashirin inkor ma‘nosi mavjud.

Nasriy asarlarda ritorik so‘roq gaplarning turli ma‘nolari qo‘llaniladi va bu bilan asar qahramonlarining ichki dunyosi, xarakter xususiyatlari yanada aniqroq ifodalaniladi. O‘zbek adabiyotining mahoratli adiblari asarlaridan keltirilgan ritorik so‘roq gaplarni tahlilga tortamiz.

Ha, ancha og‘ir, – dedi hamshira xo‘rsinib, – o‘n yil dard tortish osonmi?!

Ushbu misol Abdulla Qahhorning “ Ming bir jon ” hikoyasidan olingan. Asar qahramoni Mastura Aliyeva uzoq yillar dard chekib yotgan xasta ayol. Uni ko‘rgani kirmoqchi bo‘lgan boshqa bemorga hamshira tomonidan ushbu ritorik so‘roq gap aytilgan. O‘n yil dard tortish osonmi! – ritorik so‘roq gap. U -mi yuklamasi orqali ifodalangan va “o‘n yil dard tortish oson emas”, degan ma‘noni anglatgan.

Och-yalang‘och holing bilan qo‘lingdan nima kelardi? Bu misol Tohir Malikning “Ajab dunyo” asaridan olingan. Ushbu ritorik so‘roq gapda “och-yalang‘och holing bilan qo‘lingdan hech narsa kelmaydi” yashirin inkor ma‘nosi mavjud.

Xayriddin Sultonovning “ Dunyoning siri” asari qahramoni talaba yigit Muzaffar tomonidan aytib berilgan delfin haqidagi hikoyada ham ritorik so‘roq gapga misol bor. Unga ko‘ra Indoneziyada bir delfin maktabga qatnaydigan bolalarni u oroldan bu orolga o‘tkazib qo‘yadigan bo‘ladi. Doim ma‘lum vaqtda qirg‘oqqa kelib, o‘quvchilarni kutib turarkan. Bir kuni bolalar bilan birga qandaydir mast odam ham minibdi. U qo‘lida lattaga o‘ralgan pichog‘i bilan suv o‘rtasiga kelgan delfinning qoq yuragini mo‘ljallab sanchgan bo‘ladi.

Voy! Nimaga?

Nimaga deysizmi? Yovuzlikda qachon mantiq bo‘lgan ?

Yovuzlikda qachon mantiq bo‘lgan? ritorik so‘roq gapi orqali “ yovuzlikda hech qachon mantiq bo‘lmaydi ” yashirin inkor ma‘nosi ifodalangan.

Sevimli yozuvchimiz O‘tkir Hoshimovning “ Dunyoning ishlari” asarini sevib o‘qimagan kitobxon kamdan kam topiladi.

Kitobni yetti mahalla nariga tashlab keling deb berganmidim sizga! Yozuvchi O‘tkir Hoshimov mahallasining narigi chekkasida turadigan novvoynikida varaqlari titilgan, oftobda sarg‘ayib ketgan kitobini ko‘rib qoladi va onasiga yuqoridagi gapni aytadi. Bu misolda yashirin inkor hamda norozilik ma’nolari ifodalangan.

O‘tkir Hoshimovning “ Dunyoning ishlari” asarida ritorik so‘roq gaplarga yana ko‘plab misollar mavjud.

“ Mehrning yosh qarisi bo‘ladimi?” Mehr – eng olijanob tuyg‘u. U yosh tanlamaydi. Barcha, u yosh bo‘ladimi, qarimi mehrga ehtiyoj sezadi. Ushbu misolda “ mehrning yosh-qarisi bo‘lmaydi ” ma’nosi ritorik so‘roq gap orqali berilgan.

–Yig‘lab turgan norasidaga rahmi kelmagan odam-odammi?, ritorik so‘roq gapi orqali yashirin inkor ma’nosi anglashilmoqda, ya’ni “yig‘lab turgan norasidaga rahmi kelmagan odam odam emas” ma’nosi aynan ritorik so‘roq gap vositasida berilgan.

–Yig‘lab turgan bolaning begonasi bo‘ladimi? Mazkur gap ham xuddi yuqoridagi ritorik so‘roq gapga o‘xshash, ya’ni “yig‘lab turgan bolaning begonasi bo‘lmaydi ” yashirin inkor ma’nosi ritorik so‘roq gap orqali ifodalangan.

–Mehnatning aybi bormi? Mazkur misolda “mehnatning aybi yo‘q” ma’nosi ritorik so‘roq gap vositasida berilgan.

–Nimaga xafa bo‘lmas ekanman? Ritorik so‘roq gapida esa “ xafa bo‘laman” yashirin tasdiq ma’nosi ifodalangan.

U ko‘zing bu ko‘zingni o‘yaman desa, eng sirdosh kishilaring xiyonat qilsa, do‘sting xiyonat qilsa, nima qilish kerak?! Birov xiyonatni shunchaki kasbga aylantirib olgani uchun, birov ishini bitirib olishi uchun, birov hasad qilgani uchun xiyonat qilaveradimi? Shuning uchun bu dunyoni yolg‘onchi dunyodeyishadimi? Unday bo‘lsa, yashashning nima ma’nosi qoldi?! Qani ayting, nimaga ishonish kerak, kimga ishonish kerak?

“ Duniyoning ishlari ” asarida inson ruhiyatiga kuchli ta’sir qiladigan, hissiyotlarini junbishga keltiradigan o‘rinlar juda ko‘p. Yuqoridagi parchada keltirilgan ritorik so‘roq gaplar ham inson tuyg‘ulariga kuchli ta’sir qiladi.

–Eng sirdosh kishilaring xiyonat qilsa, do‘sting xiyonat qilsa, nima qilish kerak?! Ushbu ritorik so‘roq gapda “ eng sirdosh kishilaring, do‘sting xiyonat qilsa, nima qila olarding, hech nima qila olmaysan ” ;

–Unday bo‘lsa, yashashning nima ma’nosi qoldi?! – “ hech qanday ma’nosi qolmadi” ;

–Qani ayting, nimaga ishonish kerak, kimga ishonish kerak? – “hech nimaga, hech kimga ishonish kerak emas”. Ushbu misollarda inkor ma’nosi ifodalangan.

Quyidagi misolga e’tibor qarataylik:

–Onang-chi, onang hech qachon xiyonat qildimi senga! Biron marta, aqalli bir marta xiyonat qildimi? Berilgan ushbu ritorik so‘roq gaplar orqali muallif “onang hech qachon xiyonat qilmadi, xiyonat qilmaydi. Biron marta, aqalli bir marta

xiyonat qilmadi, qilmaydi ham” degan mazmundagi ham tasdiq, ham inkor ma’nolari ifodalangan.

–Nega men o‘z imonimni sotib poraxo‘rga yalinishim kerak? Nega men pora berishim kerak? Bu misolda “ men o‘z imonimni sotib poraxo‘rga yalinmayman. Men pora bermayman” degan mazmundagi norozilik, inkor ma’nolari ifodalangan.

–O‘y layman: sen nomard, sen ahmoq nimaga o‘shanda kulding? Suratga tushishga vaqting yo‘qmidi? Kerak bo‘lsa topasan-ku? Kitob uchun, jurnal uchun ish ustida, bog‘da, ko‘chada... Nima sen kinoyulduzmisan? Jahonshumul shxsmisan? Ushbu parchada “ Duniyoning ishlari” asari qahramoni o‘zi bilan o‘zi muloqotga kirishib, o‘zini o‘zi taftish qiladi. Parchada qo‘llangan “suratga tushishga vaqting yo‘qmidi?, nima sen kinoyulduzmisan?, jahonshumul shaxsmisan?” ritorik so‘roq gaplari asar qahramonining ruhiyatini, ichki dunyosini jonli va ta’sirli ochib berish uchun xizmat qilgan hamda taajjub, norozilik, biroz g‘azab ma’nolarini ifodalagan.

Bunday misollarni ko‘plab keltirishimiz mumkin. Chunki yozuvchi, shoirlarimiz badiiy asarlarda ritorik so‘roq gaplardan unumli foydalanishadi. Ritorik so‘roq gaplarning she’riy matnda qo‘llanilishi bilan asarning badiiy estetik qiymati yanada oshadi. Bundan tashqari, so‘roq gaplarning bu turi emotsional-ekspressiv vazifani bajarib, badiiy asarning ta’sirchanligini ta’minlaydi.

Foydalanilgan ilmiy adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qurbonova M., Yo‘ldoshev M. Matn tilshunosligi.–T.: «Universitet », 2014.

2.Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari.– T.: «Fan », 2007.

3.Yo‘ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi.– Toshkent: «Fan», 2008.

4.Yo‘ldoshev M., Yadgarov Q. Badiiy matnning lisoniy tahlili.Toshkent, 2007.

Foydalanilgan badiiy adabiyotlar ro‘yxati:

1. Hoshimov O‘. Dunyoning ishlari. – T.: Sharq, 2005.

2. Muhammad Yusuf. Ishq kemasi.– T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1991.

3. Muhammad Yusuf. Saylanma. – T.: Sharq, 2007.

4. Sulstonov X. “Dunyoning siri”.– Toshkent, 2012.